

DAMPAK INFOGRAFIS EDUKASI TERHADAP KESADARAN MAHASISWA FEB UNJ DALAM MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM UNTUK MENGURANGI KEMACETAN

Ahmad Hafizuddin¹, Muhammad Nazril Ilham², Rafi Elbari Syahputra³, Salma Fitria Zafirah⁴, Suryo Adie Bagas Indrawan⁵

¹S1 Manajemen, ²D4 Pemasaran Digital, ³S1 Bisnis Digital, ⁴S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, ⁵S1 Bisnis Digital

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

E-mail: ahafizuddin76@gmail.com, ilham120605@gmail.com, elbarirafi@gmail.com, Salmafitriaaz@gmail.com, bagasadie2006@gmail.com

ABSTRAK

Kepadatan lalu lintas di area kampus menandakan rendahnya minat mahasiswa dalam memanfaatkan transportasi umum. Infografis kerap dianggap efektif dalam menarik perhatian dan membentuk persepsi, namun asumsi tersebut perlu dibuktikan secara empiris. Penelitian ini menilai efektivitas infografis edukasi dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa FEB UNJ mengenai pentingnya penggunaan transportasi umum dalam mengurangi kemacetan. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif, sebanyak 30 mahasiswa menilai infografis berdasarkan estetika, keterbacaan, daya tarik visual, kejelasan pesan, dan motivasi perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infografis dapat menarik perhatian, memperjelas informasi, dan meningkatkan kesadaran mahasiswa terkait manfaat transportasi umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa infografis yang dirancang secara baik memiliki potensi sebagai media edukasi yang efektif dalam mendorong keberlanjutan mobilitas di area kampus.

Kata Kunci: Infografis, kesadaran, transportasi umum, komunikasi visual

ABSTRACT

Traffic congestion in campus areas indicates the low interest of students in using public transportation. Infographics are often considered effective in capturing attention and shaping perceptions, yet such assumptions require empirical verification. This study evaluates the

effectiveness of educational infographics in increasing FEB UNJ students' awareness of the importance of using public transportation to reduce congestion. Using a descriptive quantitative approach, 30 students assessed the infographic based on design aesthetics, readability, visual appeal, message clarity, and motivational influence. The results show that infographics can capture attention, clarify information, and enhance students' awareness of the benefits of public transportation. The study concludes that well-designed infographics hold strong potential as effective educational media to promote sustainable mobility within campus environments.

Keywords: Infographics, awareness, public transportation, visual communication.

PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan terbesar di kota metropolitan seperti Jakarta, yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dan terus meningkat setiap tahun. Tingginya aktivitas perjalanan harian masyarakat, termasuk mahasiswa, menyebabkan peningkatan volume kendaraan pribadi di jalan. Di lingkungan kampus, banyak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta (FEB UNJ) masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat ke kampus, yang berkontribusi pada kepadatan lalu lintas di area Rawamangun dan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi mengenai penggunaan transportasi umum sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan.

Infografis edukatif merupakan salah satu media informasi yang mampu menyajikan pesan secara visual, ringkas, dan menarik sehingga memudahkan penerimaan dan pemahaman audiens. Media visual dinilai efektif dalam meningkatkan perhatian dan pemahaman karena informasi ditransmisikan secara lebih sederhana dan terstruktur (Rachmadian, 2020). Selain itu, infografis terbukti mampu mempengaruhi persepsi dan meningkatkan awareness audiens terhadap isu sosial maupun lingkungan, karena penyajian pesan visual dapat membantu meningkatkan pemahaman dan memori informasi (Hilmi, 2023).

Namun demikian, efektivitas infografis sebagai media edukasi belum sepenuhnya dapat dipastikan dalam mendorong perubahan perilaku mahasiswa terhadap penggunaan transportasi umum. Walaupun infografis dapat meningkatkan pemahaman dan awareness, belum tentu berpengaruh langsung pada sikap dan tindakan nyata. Karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk mengevaluasi sejauh mana infografis edukatif mampu meningkatkan

kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya menggunakan transportasi umum guna mengurangi kemacetan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infografis edukasi terhadap tingkat kesadaran mahasiswa FEB UNJ dalam menggunakan transportasi umum sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di lingkungan kampus, serta memberikan rekomendasi strategi komunikasi visual yang lebih efektif bagi pihak kampus dan pembuat kebijakan.

LANDASAN TEORI

Infografis

Infografis merupakan media visual yang memadukan teks, ikon, gambar, dan warna untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan mudah dipahami. Melalui penyajian visual, informasi yang kompleks dapat dirangkum menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga membantu audiens memahami inti pesan dengan lebih cepat. Efektivitas infografis biasanya dipengaruhi oleh beberapa elemen desain seperti keterbacaan teks, pemilihan warna, ilustrasi, dan tata letak. Infografis yang tersusun secara jelas dan menarik dapat meningkatkan perhatian serta mempermudah proses penyampaian informasi kepada pembacanya.

Media edukasi visual

Media edukasi visual adalah sarana penyampaian pesan yang mengandalkan elemen visual untuk memperjelas informasi. Media jenis ini membantu proses belajar karena mampu menghadirkan informasi secara terstruktur dan mudah diterima. Visual yang sederhana, sistematis, dan menarik dapat meningkatkan fokus audiens, mengurangi beban kognitif, serta mempercepat pemahaman. Pada kelompok usia muda seperti mahasiswa, media visual umumnya lebih efektif karena sesuai dengan kebiasaan mereka yang terbiasa mengonsumsi konten digital yang cepat dan padat.

Kesadaran (Awareness)

Kesadaran merujuk pada tingkat perhatian dan pemahaman seseorang terhadap suatu isu atau permasalahan. Proses membangun kesadaran biasanya dimulai dari menarik perhatian, menumbuhkan ketertarikan, hingga menciptakan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Penyajian informasi yang jelas dan mudah dipahami membantu individu mengenali isu tertentu dan membentuk persepsi awal. Dalam konteks perilaku publik,

peningkatan kesadaran sering menjadi langkah awal sebelum seseorang mengambil keputusan atau melakukan perubahan perilaku.

Transportasi Umum

Transportasi umum adalah moda transportasi yang digunakan secara bersama oleh masyarakat dengan biaya terjangkau dan rute yang sudah ditentukan. Penggunaan transportasi umum dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kenyamanan, biaya, aksesibilitas, serta persepsi pengguna terhadap efektivitas dan manfaatnya. Transportasi umum berperan besar dalam mengurangi kemacetan, polusi udara, serta kepadatan kendaraan di kawasan perkotaan. Pemahaman mengenai manfaat transportasi umum dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk mempertimbangkan penggunaannya dalam aktivitas sehari-hari.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Farshid dan Sauthon (2021) menunjukkan bahwa infografis edukatif efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mempengaruhi persepsi audiens terhadap isu sosial. Rahmawati (2020) menemukan bahwa infografis mampu menyampaikan pesan edukasi secara lebih efisien karena strukturnya yang ringkas dan menarik. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa infografis merupakan media yang relevan dan efektif untuk mendukung penyebaran informasi edukasi di kalangan mahasiswa.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta dengan sasaran responden berupa mahasiswa aktif yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai infografis transportasi umum. Pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Oktober 2025 sejak tahap penyebaran kuesioner hingga pengumpulan seluruh data.

Pendekatan yang dipakai adalah kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap keefektifan infografis transportasi umum sebagai media informasi. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif, sedangkan sampel penelitian diperoleh sebanyak 30 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling (incidental sampling), yaitu pemilihan responden berdasarkan ketersediaan dan kesediaan mahasiswa untuk mengisi kuesioner.

Instrumen penelitian berupa kuesioner online yang disebarakan melalui Google Forms. Kuesioner tersusun dari pernyataan-pernyataan tertutup yang mengukur beberapa indikator utama, antara lain: estetika desain, keterbacaan informasi, daya tarik visual, kejelasan pesan, dan motivasi penggunaan transportasi umum. Skala penilaian yang digunakan adalah Skala Likert 1–5, dengan keterangan: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju.

Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, meliputi perhitungan frekuensi, persentase, dan rata-rata jawaban untuk setiap butir pertanyaan. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan persepsi responden terhadap masing-masing indikator infografis. Untuk pertanyaan terbuka atau saran, digunakan analisis isi untuk mengelompokkan tema-tema utama dari komentar responden.

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap, tahap pertama perumusan masalah dan penentuan indikator penilaian infografis, selanjutnya penyusunan kuesioner berdasarkan indikator tersebut, lalu penyebaran kuesioner secara daring kepada mahasiswa, pengumpulan dan verifikasi data responden (termasuk pengecekan duplikasi dan kelengkapan), serta pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, dengan pengumpulan data pada bulan Oktober 2025 melalui kuesioner online yang disebarakan menggunakan Google Forms dan dibagikan kepada mahasiswa melalui WhatsApp. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif UNJ yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait infografis transportasi umum. Sampel penelitian berjumlah 30 responden, diperoleh menggunakan teknik incidental sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan ketersediaan dan kesediaan mereka untuk mengisi kuesioner. Pada kuesioner tersebut, peneliti juga menyertakan infografis yang dinilai secara langsung untuk memastikan responden memiliki persepsi yang sama sebelum memberikan jawaban.

Instrumen penelitian terdiri dari 15 pertanyaan yaitu terdiri dari 14 pernyataan tertutup yang disusun berdasarkan indikator utama efektivitas infografis, meliputi

estetika desain, keterbacaan informasi, daya tarik visual, kejelasan pesan, serta motivasi penggunaan transportasi umum dan terdapat 1 pertanyaan terbuka yang digunakan untuk menggali masukan dan saran terkait perbaikan infografis. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif melalui perhitungan frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata pada setiap pernyataan untuk melihat kecenderungan persepsi responden. Sementara itu, jawaban pada pertanyaan terbuka dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengelompokkan tema utama dari komentar responden. Tahapan penelitian mencakup penyusunan indikator, pembuatan instrumen, penyebaran kuesioner, verifikasi data, hingga pengolahan dan penyusunan hasil ke dalam laporan penelitian.

4.2 Karakteristik Data Responden

Gambar 1. Diagram Program Studi

Diagram program studi menunjukkan bahwa responden berasal dari berbagai jurusan di FEB UNJ. Kelompok yang paling banyak berpartisipasi berasal dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, disusul oleh Pendidikan Ekonomi, Pemasaran Digital, Manajemen, dan Bisnis Digital. Beberapa program studi lain seperti Administrasi Perkantoran Digital dan Akuntansi juga turut memberikan kontribusi meskipun jumlahnya tidak sebesar program studi lainnya. Keragaman ini menunjukkan bahwa penelitian melibatkan mahasiswa dari beragam latar belakang akademik.

Gambar 2. Diagram Angkatan

Diagram angkatan menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari angkatan 2024, sementara angkatan 2025 dan 2023 juga terlibat meski jumlahnya lebih sedikit. Tidak terdapat responden dari angkatan 2022. Komposisi ini menggambarkan bahwa penelitian lebih banyak diikuti oleh mahasiswa tingkat pertengahan yang saat ini aktif menjalani perkuliahan.

Gambar 3. Jenis Transportasi yang digunakan Mahasiswa

Diagram menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan transportasi umum untuk datang ke kampus, sementara sebagian lainnya masih memilih kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Ojek online tidak digunakan oleh responden, dan hanya sedikit mahasiswa yang berjalan kaki karena jarak tempat tinggal yang dekat. Temuan ini menggambarkan bahwa transportasi umum masih menjadi pilihan dominan di kalangan mahasiswa FEB UNJ.

4.3 Hasil Analisis

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Desain Visual Infografis					
Infografis memiliki desain visual menarik	3,3%	3,3%	13,3%	46,7%	33,3%
Infografis menarik perhatian untuk membaca	3,3%	0%	20,0%	43,3%	30,0%
Kejelasan Penyajian Informasi					
Infografis mudah dipahami	3,3%	3,3%	10,0%	53,3%	30,0%
Penyampaian data mudah dipahami secara cepat	0%	0%	20,0%	53,3%	26,7%
Relevansi dan Manfaat Informasi					
Informasi relevan dengan masalah kemacetan di Jakarta	3,3%	3,3%	6,7%	50,0%	36,7%
Infografis relevan terhadap kehidupan mahasiswa	3,3%	0%	3,3%	53,3%	40,0%
Memberikan solusi realistis mengatasi kemacetan	3,3%	3,3%	6,7%	46,7%	40,0%
Pengaruh dan Dampak terhadap Kesadaran					
Menambah pengetahuan pentingnya transportasi umum	3,3%	0%	6,7%	6,7%	60,0%
Meningkatkan kesadaran perubahan perilaku individu	3,3%	0%	13,3%	13,3%	40,0%
Pemerintah perlu lebih banyak kampanye edukatif serupa	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	46,7%
Sikap dan Niat menggunakan Transportasi Umum					
Transportasi umum solusi efektif kurangi kemacetan	3,3%	3,3%	10,0%	43,3%	40,0%
Saya memiliki niat lebih sering menggunakan transportasi umum	3,3%	0%	20,0%	50,0%	26,7%
Saya mengingat informasi spesifik setelah melihatnya	3,3%	3,3%	23,3%	40,0%	30,0%

Tabel 1. Persentase Responden

Pernyataan Umum

Berdasarkan hasil kuesioner pada pertanyaan umum mengenai penilaian keseluruhan infografis tentang kemacetan dan transportasi umum di Jakarta, sebagian besar responden memberikan tanggapan positif. Mayoritas menyatakan bahwa infografis tersebut membantu memahami permasalahan kemacetan serta solusi yang dapat diterapkan melalui penggunaan transportasi umum. Infografis dianggap menyampaikan pesan edukatif dengan cukup jelas

dan informatif, serta relevan dengan kehidupan mahasiswa yang beraktivitas di wilayah perkotaan. Responden juga menilai bahwa infografis mampu meningkatkan kesadaran individu untuk mulai mempertimbangkan perubahan perilaku mobilitas, serta mendukung perlunya kampanye edukatif serupa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Namun demikian, responden juga menyampaikan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Beberapa responden merasa bahwa terdapat bagian informasi yang masih kurang spesifik, terutama dalam penyampaian rincian data, sehingga tidak semua informasi dapat mudah diingat. Selain itu, beberapa responden menyarankan agar ukuran teks diperbesar, komposisi warna dibuat lebih kontras, serta penggunaan ikon dan ilustrasi visual ditingkatkan agar tampilan lebih sederhana dan tidak terlalu padat tulisan. Masukan ini menunjukkan bahwa meskipun infografis dinilai efektif, masih diperlukan perbaikan pada aspek desain visual dan kejelasan penyajian untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman.

4.4 Pembahasan

Gambar 4. Infografis Transportasi Umum

Desain Visual Infografis

Berdasarkan data kuesioner pada aspek Desain Visual Infografis, terlihat bahwa

pada pernyataan “Infografis memiliki desain visual menarik”, sebanyak 33,3 persen responden sangat setuju dan 46,7 persen setuju. Dengan demikian, total 80 persen responden menilai bahwa infografis mengenai transportasi umum tersebut memiliki tampilan visual yang menarik. Persentase ini menunjukkan bahwa unsur desain seperti pemilihan warna kuning dan oranye yang kontras, ilustrasi kendaraan, serta tata letak informasi yang tersusun rapi mampu menciptakan kesan awal yang positif bagi mahasiswa.

Pada pernyataan berikutnya yaitu “Infografis menarik perhatian untuk membaca”, sebanyak 30 persen responden sangat setuju dan 43,3 persen setuju sehingga total 73,3 persen responden merasa bahwa infografis tersebut cukup kuat dalam memancing minat membaca. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur informasi yang berurutan mulai dari judul yang tegas, data statistik jumlah kendaraan, hingga rencana sasaran lima tahun ke depan membantu audiens mengikuti alur pembahasan secara mudah.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa desain visual yang menarik dan mudah dipahami berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pesan edukatif. Sejalan dengan itu, infografis yang memiliki tampilan sederhana, informatif, dan fokus pada ilustrasi relevan dapat memperkuat *user engagement* dan mendorong mahasiswa untuk lebih peduli terhadap isu transportasi umum. Dengan demikian, visual yang baik bukan hanya menambah estetika, tetapi juga menjadi faktor yang meningkatkan pemahaman dan minat mahasiswa terhadap materi edukasi, sehingga berpotensi mendukung perubahan perilaku dalam memilih transportasi yang lebih ramah kemacetan.

Kejelasan Penyajian Informasi

Berdasarkan data kuesioner pada aspek kejelasan penyampaian informasi menunjukkan tren penerimaan yang positif di kalangan mahasiswa. Sebagian besar responden sepakat bahwa infografis yang ditampilkan mudah dimengerti, dengan tingkat persetujuan mencapai 83,3%. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dan istilah yang diterapkan telah sesuai dengan karakteristik demografis responden.

Meski begitu, ada perbedaan (gap) antara "kemudahan memahami" dan "kecepatan memahami". Pada poin kecepatan penyampaian data, presentase responden yang memilih "Netral" naik menjadi 20,0%. Data ini mengindikasikan bahwa satu per lima responden menganggap infografis itu memerlukan waktu baca lebih lama dari yang diharapkan untuk dipahami sepenuhnya.

Berdasarkan evaluasi masukan terbuka, penyebab perlambatan pemahaman ini

berkolasi dengan isu teknis visual seperti kepadatan teks yang terlalu tinggi, ukuran huruf yang kurang proporsional, serta komposisi warna yang belum optimal. Hal ini membuat pembaca kesulitan melakukan pemindaian cepat (scanning), sehingga mereka perlu membaca dengan intensif untuk menemukan poin-poin penting. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun infografis ini memiliki fondasi konten yang solid dan edukatif, namun efektivitas penyampaiannya masih terganggu oleh gangguan visual yang harus disederhanakan agar pesan bisa dipahami secara cepat.

Relevansi dan Manfaat Informasi

Berdasarkan hasil kuesioner, informasi yang disajikan dalam infografis dinilai sangat relevan baik dengan konteks kemacetan di Jakarta maupun dengan pengalaman mobilitas mahasiswa FEB UNJ. Sebanyak 86,7% responden menilai bahwa isi infografis sesuai dengan kondisi kemacetan yang mereka hadapi sehari-hari, terutama di kawasan Rawamangun yang menjadi akses utama menuju kampus. Selain itu, 93,3% responden menyatakan bahwa pesan yang disampaikan berhubungan langsung dengan pengalaman mereka dalam memilih moda transportasi untuk berangkat kuliah. Tingginya tingkat relevansi ini menunjukkan bahwa infografis berhasil mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan mahasiswa sehingga pesan edukatif lebih mudah dipahami dan diterima oleh audiens.

Dari sisi manfaat, infografis dianggap memberikan gambaran solusi yang realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 86,7% responden setuju bahwa infografis menawarkan langkah konkret, seperti penggunaan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Informasi mengenai dampak positif transportasi umum, seperti pengurangan kepadatan lalu lintas dan efisiensi waktu tempuh, dinilai membantu mahasiswa memahami kontribusi mereka terhadap kondisi lalu lintas kota. Mayoritas responden juga merasakan adanya peningkatan pemahaman setelah melihat visualisasi data, seperti jumlah kendaraan dan tren kemacetan, yang disajikan secara ringkas namun informatif.

Infografis terbukti relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi mahasiswa dan memberikan manfaat edukatif berupa peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran awal mengenai pentingnya perilaku mobilitas yang lebih berkelanjutan. Dengan penyajian informasi yang jelas, terstruktur, dan visual yang menarik, infografis berperan sebagai media yang efektif untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang solusi kemacetan melalui penggunaan transportasi umum.

Pengaruh dan Dampak terhadap Kesadaran

Berdasarkan hasil kuesioner yang ditampilkan dalam Tabel 1, infografis edukasi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa FEB UNJ terkait pentingnya penggunaan transportasi umum. Sebanyak 66,7% responden menyatakan sangat setuju bahwa infografis tersebut menambah pengetahuan mengenai urgensi transportasi umum dalam mengurangi kemacetan, menunjukkan bahwa media visual mampu menjadi sarana penyampaian informasi yang efektif bagi kelompok usia muda. Temuan ini sejalan dengan teori penyajian visual yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan melalui kombinasi teks dan visual akan lebih mudah diproses dan diingat dibandingkan informasi berbentuk teks saja.

Selain meningkatkan pemahaman, infografis juga turut mendorong kesadaran perubahan perilaku. Sebanyak 53,3% responden setuju atau sangat setuju bahwa infografis tersebut memberikan dorongan awal untuk mempertimbangkan perubahan kebiasaan mobilitas. Hal ini menunjukkan bahwa infografis tidak hanya berhasil dalam menarik perhatian, tetapi juga mampu menciptakan stimulus kesadaran yang dapat menjadi faktor awal terbentuknya sikap baru. Meski demikian, beberapa responden masih berada pada kategori netral, menandakan bahwa peningkatan kesadaran tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan niat tindakan langsung.

Temuan tersebut diperkuat oleh indikator yang menunjukkan bahwa 46,7% responden juga sangat mendukung dilakukannya kampanye edukatif serupa oleh pemerintah, menandakan bahwa infografis telah berhasil membangun kepedulian terhadap isu kemacetan sebagai masalah publik yang memerlukan partisipasi kolektif. Secara keseluruhan, infografis terbukti berperan dalam meningkatkan awareness kognitif dan afektif mahasiswa mengenai manfaat transportasi umum, serta membuka peluang bagi terciptanya perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan di lingkungan kampus.

Sikap dan Niat menggunakan Transportasi Umum

Berdasarkan hasil analisis data, aspek sikap dan niat mahasiswa dalam menggunakan transportasi umum menunjukkan kecenderungan positif. Mayoritas responden menyatakan bahwa transportasi umum merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi kemacetan di wilayah kampus, dan lebih dari setengah responden juga mengungkapkan memiliki niat untuk meningkatkan frekuensi penggunaan moda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa infografis edukasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga mampu mempengaruhi pembentukan sikap positif yang menjadi dasar munculnya niat berperilaku.

Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian Jaisyurrahman, Priyanto, dan Malkhamah (2025) yang menegaskan bahwa *“variabel sikap merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan Trans Jogja”* Dalam penelitian tersebut, sikap tercatat memiliki pengaruh paling signifikan dibandingkan norma subjektif maupun persepsi kontrol perilaku. Artinya, semakin positif persepsi individu terhadap transportasi umum, semakin besar pula kecenderungan untuk membentuk niat penggunaan. Selain itu, penelitian yang sama juga menyatakan bahwa *“semakin positif sikap mahasiswa terhadap layanan transportasi publik, semakin tinggi pula tingkat minat untuk menggunakannya”*

Dapat disimpulkan bahwa perubahan persepsi yang dibangun melalui media edukasi visual seperti infografis dapat berkontribusi dalam meningkatkan minat penggunaan transportasi umum, terutama pada kelompok mahasiswa yang memiliki karakteristik responsif terhadap informasi visual. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa infografis edukatif memiliki peran strategis dalam memperkuat sikap positif dan menstimulasi niat awal mahasiswa untuk beralih ke transportasi umum. Meskipun niat tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku nyata, peningkatan sikap positif merupakan langkah awal yang penting dalam konteks perubahan perilaku mobilitas di lingkungan kampus.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai *“Dampak Infografis Edukasi terhadap Kesadaran Mahasiswa FEB UNJ dalam Menggunakan Transportasi Umum untuk Mengurangi Kemacetan”* bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyajian infografis edukasi terhadap peningkatan kesadaran mahasiswa FEB UNJ dalam menggunakan transportasi umum sebagai upaya mengurangi kemacetan. Sebanyak 30 responden dilibatkan dalam survei untuk menilai efektivitas infografis dalam menyampaikan informasi terkait manfaat transportasi umum, dampak kemacetan bagi aktivitas masyarakat, serta urgensi perubahan perilaku mobilitas. Infografis dipilih karena dianggap mampu menyajikan informasi secara ringkas, visual, dan mudah dipahami sehingga berpotensi meningkatkan atensi dan retensi pesan pada mahasiswa.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa infografis membantu mereka memahami isu kemacetan dan mendorong kesadaran baru tentang pentingnya menggunakan transportasi umum. Mayoritas responden menyatakan bahwa visualisasi data seperti grafik tingkat polusi, waktu terbuang akibat macet, serta perbandingan biaya transportasi membuat pesan lebih meyakinkan. Selain itu, responden

mengaku infografis bersifat persuasif karena menggabungkan fakta, visual menarik, dan pesan ajakan yang jelas, sehingga meningkatkan niat mereka untuk mempertimbangkan perubahan kebiasaan perjalanan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa infografis edukasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran mahasiswa FEB UNJ dalam memilih transportasi umum. Infografis terbukti efektif sebagai media komunikasi karena mampu menyampaikan informasi kompleks secara sederhana dan menarik, sehingga memudahkan pemahaman serta memotivasi perubahan perilaku. Dengan demikian, penggunaan infografis dapat menjadi strategi yang relevan bagi kampus maupun instansi terkait untuk mengedukasi mahasiswa mengenai solusi kemacetan dan pentingnya peran individu dalam mendukung mobilitas berkelanjutan.

REFERENSI

- Farshid, M., & Sauthon, M. (2021). *Educational infographics and their impact on public perception toward social issues*. *Journal of Visual Communication*, 14(2), 112-128.
- Hilmi, R. (2023). *Pengaruh media visual terhadap peningkatan awareness keberlanjutan masyarakat*. *Jurnal Education and Research*, 8(1), 169-178.
- Jaisyurrahman, H., Priyanto, S., & Malkhamah, S. (2025). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan Trans Jogja*. *Jurnal Transportasi dan Perkotaan*, 14(2), 45-56.
- Rachmadian, R. H. (2020). *Efektivitas media infografis sebagai penyampai pesan edukatif pada kampanye sosial*. *Jurnal Administrasi Media*, 5(2), 31-42.
- Rahmawati, S. (2020). *Efektivitas media infografis sebagai penyampai pesan edukasi pada kampanye sosial*. *Jurnal Administrasi Media*, 5(2), 31-42.
- Smiciklas, M. (2012). *The power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audiences*.